

ZULUKLARNING TABIATDAGI FOYDALI VA ZARARLI TOMONLARINI O'RGANISH

Normurodova Muxlisa Sheramat qizi

O'zbekiston-Findlandiya pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zuluklarning (*Hirudinea*) yirtqich yashashdagi foydali va zararli tomonlarini aniqlash, undan tashqari ular haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilgan. Undan tashqari laboratoriyada qanday kòpaytirish usullari keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Hirudinea*, qadahsimon organlar, *Archihirudinea*, lakunar sistema, *Hirudo medicinalis*, ganglion, gonopora, *Rhynchobdelida*.

Аннотация. В данной статье обозначены полезные и вредные стороны пиявок в хищнической жизни, а также даны краткие сведения о них. Также есть интересные фотографии внешнево и внутреннего строения пиявок. Как разводить пиявок в лаборатории.

Ключевые слова: *Hirudinea*, баколовидные органы, *Archihirudinea*, лакунарная система, *Hirudo medicinalis*, ганглий, гонопора, *Rhynchobdelida*.

Annotation. This article identifies the useful and harmful aspects of leeches in predatory life, as well as brief information about them. There are also interesting pictures about the external and internal structure of leeches. How to breed leeches in the laboratory.

Keywords: *Hirudinea*, goblet organs, *Archihirudinea*, lacunar system, *Hirudo medicinalis*, ganglion, gonopore, *Rhynchobdelida*.

Kirish. Zuluklar (*Hirudinea*) ko'pincha hayvonlarning qonini so'rib ektoparazitlik qiladigan yoki yirtqich hayot kechiradigan halqali chuvalchanglar. Zuluklar Annelida, ya'ni, halqali chuvalchanglar tipiga kiradi. Ularning 400 ga yaqin turi mavjudligi aniqlangan. Dengiz, chuchuk suv ba'zan quruqlikda yashashga moslanishlar paydo bo'lgan.

Zuluklar Antarktidadan boshqa hamma joyda uchraydi. Ularda 2ta so'rg'ichlar bor bo'lib, oldingi va orqa so'g'ichlardir. Oldingi so'g'ichning pastki qismida farenksga olib boradigan og'iz teshigi, orqa so'g'ichning tepasida esa anal teshigi joylashgan. Zuluklar tanasi 33, ayrim guruhlarda 30-34 tagacha segment bo'ladi. Har bir segment 3-5, ba'zan 14 tagacha halqadan iborat bo'ladi. Zuluklar tanasi kutikula bilan qoplangan. Kutikula ostida esa epiteliy joylashgan bo'lib, unda esa shilimshiq modda ishlab chiqaruvchi bezli hujayralar ham mavjud. Teri-muskul xaltasi yaxshi rivojlangan. Shuni ham aytish kerakki, bo'ylama va ko'ndalang muskullar epiteliy qavatda joylashgan. Undan tashqari zuluklarda ikkilamchi tana bo'shlig'i selom ham

mavjudir. Selom va ichki organlar orasidagi bo'shliqlar parenxima suyuqligi bilan to'lgan.

Asosiy qism. Hirudoterapiya- bu usul zuluklar bilan davolash usuli bo'lib, tibbiyotda keng miqyosda foydalaniladi. So'rilgan zuluk mahalli kapillyar qon ketishiga olib keladi, bu venoz turg'unlikni yo'q qilishi, tananing bir qismiga qon ta'minotini kuchaytirishi mumkin, bundan tashqari, yallig'lanishga qarshi moddalar qonga kiradi. Natijada, qon aylanishi ya'ni sirkulatsiyasi yaxshilanadi, tromboz ehtimoli kamayadi. Tibbiy amaliyotda zuluk ishlatilgandan so'ng, uning boshiga spirtli tampon qo'yib chiqariladi. Agar keraksiz zulukdan qutilmoqchi bo'lsangiz so'rg'ichiga ozgina tuz quyishingiz kerak bo'ladi. Ba'zan zuluklar odamga hujum qilishi natijasida hirudinozni keltirib chiqaradi. Qoidaga ko'ra, zuluklar to'yish paytida o'z qurbonlarini tark etishadi, bu 40 daqiqadan bir necha soatgacha davom etishi mumkin.

Zuluklar nerv sistemasi qorin nerv zanjiri tuzilishi ko'rinishida bo'lib, gangliylar soni 20 ta va undan ham ko'p bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Asosiy nerv markazi ichak ustidagi bosh miya ganglionidan va uning ostidagi boshqa gangliondan iborat bo'lib, birlashtiruvchi ganglionlar og'izdan biroz orqada farenks atrofida halqa hosil qiladi. Ularning haqiqiy qon aylanish sistemasi yo'q bo'lib, o'rnini lakunar sistema bajaradi. Lakunar sistemada ham suyuqlik mavjud bo'lib, qonga o'shab ketadi. Bu sistema xartumli zuluklar uchun o'rinli emas. Lakunar sistema o'rnini qon tomirlar bajaradi. Zuluklar germafirodit jonzotlar hisoblanadi. Ayirish sistemasi 17 juft metanefridiyalardan tuzilgan. Nefriydiylar devoridan suyuqlik diffuz usulda o'tadi. Yana shuni aytish joizki, zuluklarda sezgi organlar mavjud bo'lib, "qadahsimon" organlardan iborat. Bu organlar kimyoviy sezgi vazifasini bajaradi. Teri ostida sirtidan qora pigment bilan o'ralgan ko'z qadahi bo'ladi. Tibbiyot zulugida (Hirudo medicinalis) 5 juft ko'zlar bor. Ular asosan yorug'lik va qorong'ilik farq qila oladi.

Zuluklarni laboratoriya sharoitida ko'paytirish usuli: Hozirgi kunda tibbiyot zuluklarini laboratoriya sharoitida sun'iy ko'paytirishning bir qancha metodlar mavjud bo'lib, ular ichida qulay va eng keng tarqalgani bu M. Sineva tomonidan 1955-yilda ishlab chiqilgan va G.G. Shegolov tomonidan takomillashtirilgan "Bankada kupaytirish" usulida keng foydalanib kelinmoqda.

Laboratoriya sharoitida tibbiyot zuluklarini ko'paytirishda 3 litirli shisha bankalardan 50 ta olinib har bir bankaga toza ichimlik suvi bilan to'ldirilib, har bir bankalarga bir juftdan tibbiyot zulugi solindi. Bunda eng ahamiyatli jihati shundaki suv bankalarga bo'g'zigacha tuldirlmasligi kerak. Chunki, zuluklar vaqti-vaqti bilan suvdan tashqariga chiqib turadi. SHuningdek, bankaning og'zi surp matosi bilan zich qilib bog'lab qo'yiladi. Chunki, tibbiyot zuluklari bankadan tashqari muhitga chiqib ketmasligi uchun. Zuluklarni ko'paytiradigan xona harorati 25-27 °C, xona namligi esa 80% bo'lishi kerak. Tibbiyot zuluklari saqlanayotgan bankadagi suvlar doimo toza

bo‘lishi kerak. Bunda suv maxsus filtrlar asosida tozalandi yoki almashtirib turiladi. Chunki, zuluklar bir sutkada bir necha marta chiqindi chiqarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yangi suyilgan hayvon qoni bilan oziqlantirilib turiladi. Oziqlantirilgan zuluklar o‘z hajmiga nisbatan 4-5 barobar yirik bo‘lishi kuzatiladi va bunday zuluklar 3-4 oydan xatto bir yilgacha ovqat emasligi mumkin. SHuningdek, ovqatlanishdan sòng zuluklar va bankalar tozalab yuvib turilishi kerak. Tibbiyot zuluklari faqat urug‘lanish vaqtidagina muloqotda bo‘ladilar. Zuluklar kopulyasiyasi tuxumlarga to‘lgan g‘umbaklarni muhitning 25-27 °C haroratida amalga oshirildi. Shisha bankalar tuproq yoki torf bilan bo‘g‘zidan pasiroq joygacha to‘ldirilib zuluklarni urug‘lantirishga bir oyga qoldirildi va keyinchalik ularni alohida-alohida torf to‘ldirilgan bankalarga solindi. Albatta bunda torfning yetarli darajada nam bo‘lishi kerak. Chunki, zuluklar torf ustida yengil harakat qilishi va tuproq qatlamlarida yo‘l ochib ko‘milishi kerak.

Tibbiyot zuluklari tuproqda uncha chuqur bo‘lmagan yo‘laklar hosil qilib, ularga o‘zining kelajakda klechatka, ya‘ni yosh zulukchalar taraqqiy etib, rivojlanadigan tuxumlarga to‘lgan g‘umbaklarni qo‘yadi. Ularning og‘irligi 0,03 grni, uzunligi esa 7-8 mmni tashkil etadi. Har bir tibbiyot zulugi o‘rtacha 3 tadan 5 tagacha g‘umbaklar qo‘yib, har bir g‘umbakda 10-15 tagacha yosh zulukchalar taraqqiy etganligi kuzatiladi. 2-3 soat o‘tgandan so‘ng g‘umbaklar yumshoq va shaffof tuxumsimon shaklga kirdi. Bunday g‘umbaklarda rivojlanayotgan yosh zuluklarni kuzatish mumkin bo‘ladi. O‘rtacha 25-30 kunda yosh tibbiyot zulukchalari g‘umbakni teshikchalaridan tark etishi kuzatildi va bunday yosh zuluklar alohida toza suv bilan to‘ldirilgan bankalarga o‘tkazilib voyaga etgan zuluklar singari qon bilan oziqlantirib boriladi. Laboratoriya sharoitida kòpaytirilgan zuluklar 1,5 yil ichida foydalanish uchun tayyor bòladi. Eng muhim jihati shundaki, tibbiyot zuluklarini laboratoriya sharoitida ko‘paytirish mazkur jonivorlarni tabiatda tur sifatida saqlash imkonini beradi.

Xulosa. Yuqoridagi ma’lumotlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, zuluklarning foydasi ham zarari ham mavjud. Foydaliligi jihati qonni ivib qolishdan saqlaydi. Hozirda hirudoterapiya usulidan kam qo’llanilsa ham o’z o’rnini yo’qotmagandir. Zuluklar kamayib ketish xafi bor hayvonlar sirasiga kiradi. Negaki, suvning zararlanishi oqibatida zuluklar va boshqa suvda yashovchi hayvonlarga ham zarar keltirmoqda. Ularni ko’paytirish maqsadida ko’plab chora tadbirlar kurilmoqda. Darhaqiqat, tibbiyot zulugi qon tomirlari kasalliklaridan gipertoniya, skleroz va insultning oldini olish va davolashda, farmasevtikada girudin moddasini olishda foydalanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O. Mavlonov, Sh. Xurramov, Z. Norboyev “Umurtqasizlar zoologiyasi” O’zbekiston 2002 yil nashriyoti
2. S. Dadayev, O. Movlonov Toshkent “Iqtisodiyot Moliya” o’quv qo’llanma 2008 yil
3. A. Qulmamatov “Zoologiya” o’quv qo’llanma 2004, O’zbekiston nashriyoti
4. M. X. Egamberdiyev “Zoologiya” o’quv qo’llanma Toshkent 2023 yil.
5. Nikonov G. I "Медицинская пиявка основы гирудотерапии" SPb: "SDS" 1998 yil.